

„ALIVANCA” – PRODUS VALORIC ÎNTRE VITAL ȘI CULTURAL

BOTNARAȘ Nina, BABCENCO Coralia

Colegiul Național de Comerț al ASEM

ORCID: 0009-0002-3334-4590, ORCID: 0000-0001-7405-1132

Bucătăria moldovenească este o adevărată comoară cu miracole gustoase, unde stăpânește sufletul inimos al poporului nostru. Acestea sunt alimentele servite cu generozitate și mândrie tuturor oaspeților, care doresc să se familiarizeze cu țara și cultura noastră. Bucătăria moldovenească face parte din cultura Republicii Moldova. Diversitatea hranei în satele Moldovei, se datorează oportunităților naturale bogate ale țării noastre: strugurii, fructele, legumele, viticultura și apicultura – toate aceste bogății sunt utilizate în calitate de materie primă, ecologică în bucătăria națională. Dacă vorbim de bucătăria tradițională, nu putem decât să amintim feluri de mâncare precum cozonacul moldovenesc (pâine dospită), pasca moldovenească (pâine de Paște), sarmale (frunze de struguri sau varză), zeamă de găina (ciorbă de pui), alivanca, turta moldovenească, turta cu mac etc. Mâncărurile tradiționale ale Republicii Moldova, care au fost uitate în negura vremurilor, constituie subiectul de interes al acestui articol, întrucât sunt mai puțin studiate, dar totuși foarte valoroase. Studiul realizat la fața locului ne-a permis să constatăm existența unei game largi de rețete de alivanca, adică un desert țărănesc, care este specific țării noastre, printre care: tartă cu cremă cu brânză de oaie, tartă cu cremă cu brânză din zer (urda). Alivencile, turtele din făină de porumb sunt o binecuvântare: molcuțe cât sunt calde, unse bine cu smântână, cu gust plin de brânză (de oi sau vacă), cu aromă delicată de mărar, sau simple și dulci cu brânză proaspătă și zahăr. Alivencile moldovenești pufoase și fragede (sau mălai dulce, turtoi, prăjitura cu mălai) – pot fi un aperitiv savuros, fel de mâncare în sine (dacă e sărat) sau un desert cu adevărat fabulos dacă e dulce. Alivencile în zona de nord a Republicii Moldova, sunt pentru mulți, desertul copilăriei, iar pentru alții, prăjitura dulce făcută de bunica.

Cuvinte-cheie: *alivancă, aliment sănătos, porumb, sănătate, cercetare chimică, desert țărănesc, preparate dulci, tradiții.*

"ALIVANCA" - VALUABLE PRODUCT BETWEEN VITAL AND CULTURAL

Moldovan cuisine is a real treasure with tasty miracles, where the hearty soul of our people rules. These are the dishes generously and proudly served to all guests, who want to get familiarised with our country and culture. Moldovan cuisine is a part of the culture of the Republic of Moldova. Its diversity is due to the rich natural opportunities of our country. Grapes, fruit, vegetables, cattle breeding and aviculture – all such riches are successfully used in national cuisine. If speaking about traditional cuisine, we cannot but mention such dishes as Moldovan cozonac (sweet leavened bread), Moldovan pasca (Easter bread), sarmale (stuffed grape leaves or stuffed cabbage), zeama de gaina (sour chicken soup), alivanca (custard tart), Moldovan turta (cake), turta cu mac (poppy-seed cake), and so on. The traditional dishes of the Republic of Moldova, which were forgotten in the mists of time, are the subject-matter of interest in this thesis, since they are less studied but still very valuable. The realised onsite study allowed us stating the existence of a large-scale range of recipes of alivanca, i.e. a peasant dessert, which is specific to Moldova, including: custard tart with sheep's bryndza, custard tart with whey cheese (urda), custard tart with pork rinds (jumari), custard tart with dill and bunch onion, custard tart with nettle, custard tart with stevia, custard tart with garden orache, custard tart with chervil, custard tart with pumpkin, sweet custard tart. Starting from the famous motto affirmed by Hippocrates: "Let food be your medicine and medicine your food." We are aware of the importance of the food we eat. A healthy food has the ability to improve a person's well-being, maintain health and increase longevity, contribute to the cure of diseases.

Keywords: *alivanca (custard tart), peasant dessert, sweet dishes, traditions.*

Introducere

Sănătatea unei națiuni derivă din *valorile nutritive* oferite de bucatele tradiționale, în care doinește sufletul mărinimos al neamului, servite cu generozitate și mândrie tuturor oaspeților, dornici să ne cunoască țara și cultura, dezvoltată și transmisă secole și milenii la rând. Având la bază elemente culinare, bucătăria moldovenească este una dintre cele mai bogate și în același timp una dintre cele mai selecte din lume, chiar dacă multe dintre preparatele valoroase ce se regăsesc pe mesele sunt întâlnite și în alte bucătării, odată ajunse, în fiecare zonă, acestea au fost adaptate și modificate pe potriua tradițiilor culinare specifice din această zonă.

Bucatele tradiționale din Republica Moldova , uitate în negura timpului constituie subiectul de interes al acestei lucrări, fiind mai puțin abordate de tineri,

dar foarte valoroase. Există o legătură strânsă între alimentație și cultură, deoarece mâncarea este o parte importantă a identității culturale a fiecărui popor. Fiecare grup etnic are propriile sale tipuri de alimente preferate, precum și propriile metode de preparare și conservare. Acest lucru, este influențat în mare măsură de localizarea geografică. Nu există mâncare care să fie consumată fără a implica valori, practici sociale și culturale. Toți oamenii mănâncă, dar ceea ce mănâncă, cum mănâncă, cu cine, de ce, în ce contexte, cum ajunge mâncarea la ei, toate acestea sunt marcate de diferențe culturale sau istorice. Este interesant să aflăm cum decid oamenii, în culturile din toată lumea, ceea ce este important sau neimportant din punct de vedere gastronomic pentru ei.

Din punct de vedere istoric, alimentele ne oferă indicii despre modul în care au apărut și s-au format culturile și civilizațiile. Alimentația a fost elementul principal în multe evenimente istorice, ea ne poate arăta cum s-a globalizat lumea cu foarte mult timp în urmă. Ele au trasat și continuă să traseze granițe naționale și regionale și au devenit simboluri pentru diferite identități naționale.

Alimentele marchează inclusiv diferite momente în timp, de la perioade istorice, la momente festive, disting între timpul sacru și timpul profan prin practici culinare și norme specifice. Timpul este și dușmanul principal al alimentelor, iar inovațiile alimentare se explică în relație cu trecerea timpului și marchează schimbările în modul și tehnicile de producție, preparare și procesare.

Pornind de la ipoteza că, mâncarea are sensuri simbolice și că modelele de consum alimentar au evoluat în timp în concordanță cu evoluția gusturilor, aceasta promovează valorile produselor tipice și a bucătăriilor regionale deoarece reflectă “arta de a trăi”.

Schimbările sociale precum complexitatea noilor raporturi dintre om și mediul său natural și social, cu profunde și rapide modificări, confruntă starea de sănătate a lumii contemporane cu riscuri multiple și variate, datorate acțiunii diverșilor factori nocivi. În sfera civilizației, definită prin tot ce ține de satisfacerea nevoilor materiale, confort și securitate, un loc important îi revine alimentației. Cunoașterea etapelor parcurse în evoluția alimentației din cele mai vechi timpuri și până astăzi a permis stabilirea punctelor comune și diferite în modul de alimentație al strămoșilor noștri, începând cu epoca preistorică, și al omului modern, favorizând deschiderea unor noi căi de cercetare în acest domeniu. Având în vedere că alimentele constituie un factor legat de plăcerile existenței noastre, alimentația ne poate determina sănătatea, durata vieții și

confortul. Intr-o alimentație rațională, o importanță deosebită au varietatea alimentelor utilizate, amestecul corespunzător de alimente, și nu cantitatea acestora [3].

Omenirea este asaltată de diete, ghiduri nutriționale dar omul trebuie să mănânce corect, natural și sănătos. Sortimentul mare a semipreparatelor pe piață, ne influențează direct educația despre sănătate. Cel mai des respingem alimentele sănătoase și alegem cele nocive. Alimentele chimizate, industrializate precum și modul de viață aglomerat, denotă o modificare completă la nivel social și cultural.

Evoluția dezvoltării chimiei și tehnologiilor sunt premisa necesității schimbării modului de alimentare prin revitalizarea produselor naturale, vitale și sănătoase.

Metode aplicate și rezultate obținute.

Astfel ne-am propus să trasăm câteva obiective pentru cercetarea alimentului sănătos – Alivanca pe teritoriul republicii Moldova

O₁ - Identificarea materiilor prime bogate în macroelemente, macronutrienți în preparatele tradiționale – Alivanca;

O₂ - Revitalizarea patrimoniului cultural – gastronomic prin argumentarea produselor valorice din literatura neamului românesc;

O₃ - Valorificarea produselor sănătoase în rândul tinerilor, cu scopul promovării culturii alimentare.

Au fost realizate metode de cercetare: istorică, geografică, prin chestionare, fizico- chimică și tehnologică.

Cercetarea prin chestionare s- a realizat în rândul elevilor din Colegiul Național de Comerț al ASEM, 80 de respondenți. În urma analizei chestionarelor concluzionăm că revitalizarea produselor autentice în rândul tinerilor din Colegiul Național de Comerț este binevenită, trebuie să continuăm diseminarea informației privind alimentele sănătoase.

Cercetare istorică

Citând dex-ul „*alivâncă (rus. olivénka, de la numele muntelui Măslinilor sau Olivilor, unde s'a rugat Hristos)*”, iar de aici o paralelă cu o turtă numită ghisman. Iar ghisman pare a proveni, ca termen, din ” *ghismán și ghițmán m. (ca cozonaci) (ebr. Ghetsemani, „teascu undelemnului”, numele grădinii de la poalele muntelui măslinilor, unde s-a rugat Hristos)*. Un fel de turtă țărănească făcută din făină de popușoi și de grâu garnisită cu brânză și smântână (*care la*

început se va fi făcut în amintirea suferințelor lui Hristos). În nord mai des numit – alivancă / Pască”.

Să ne întoarcem la ceea ce am numit mai sus „cel mai rafinat preparat din mălai” [6]. Și dacă tot vorbim de mălai să-l cităm pe Radu Anton Roman „Alivencile, mai ales în pronunția lor moldavă, cuvântul mă înduioșează până la lacrimi și mă face să-mi doresc alivenci tot restul vieții”, sunt un preparat emblematic pentru Moldova (la mine la Focșani nu se făceau – sau poate doar bunicii mei nu făceau – dar nișel mai sus în Bacău se întâlnesc) *apropo alivancă moldovenească în Bucovina, un fel de sărbătoare, dat de pomană mai ales de SânPetru, la final de iunie dar și pe urmă, de Sfântul Ilie sau chiar mai târziu când varza e deja măricică.*” [1].

Elena Niculiță-Voronca, 1903, în volumul „Datinele și credințele poporului român” menționează: „La țaran, hrana cea mai de căpitenie e păpușoiul, din acesta se face mălaiul sau pâinea de păpușoi coaptă în cuptor și mămliga pe care o fierbe în toate zilele”. „Mălaiul e versatil și comportându-se ca mai toate făinurile merge mână-n mână și cu dulcele și cu săratul”.

Așadar avem variante și dulci și sărate. Pare că în Humuleștii lui Ion Creangă varianta dulce era la putere. „Și a doua zi, marți, taman în ziua de lăsatul secului de postul SânPetruului, făcând mama un cuptor zdravăn de alivenci și plăcinte cu poalele-n brâu, și pârпălind niște pui tineri la frigare, și apoi tăvălindu-i prin unt” (Amintiri din Copilărie). Chiar și scriitorul care ne-a făcut copilăria mai frumoasă a gustat și el din alivenci [5].

Cercetarea geografică

Republica Moldova este recunoscută pentru tradițiile păstrate încă de pe vremea strămoșilor și, mai presus de toate, cu bucate alese preparate cu multă grijă. Alivanca sau cum i se mai zice la Soroca, Șoldănești „malavancă”, iar la Ocnita „nalivancă”, în nordul Moldovei „mălai”, era cândva un preparat de frunte a bucătăriei moldovenești, coaptă în cuptor cu lemne la sărbătoarea de Duminica mare și Înălțarea Domnului, specifică zonei de Nord a țării. Alivencele se coceau pe frunze de hrean sau pe frunze de varză coapte pe jărat. Erau ușor de preparat, fiind coapte și rumene, aurii și foarte gustoase, mai erau scăldate în smântână sau în lapte acru.

Cercetare fizico-chimică a preparatului

Materii prime principale pentru prepararea alivencelor

Alivanca gătită de bunicii noștri după o rețetă tipic moldovenească, era o scăpare în iernile reci și troienite. Se mai zice că, *alivanca* a fost și rămâne un boț de soare din făină de porumb cu o mireasma îmbietoare de brânza de oi și o crusta aburindă care-ți lasă gura apă.

Figura 1. *Alivancă cu brânză de oi*

Materiile prime pentru prepararea alivencilor și beneficiile pentru sănătate pe care le au aceste poduse sunt prezentate în figura 2 și figura 3.

Figura 2. *Materii prime utilizată în prepararea alivencii*

Făina de porumb are o culoare gălbuie și rezultă din măcinarea fină a boabelor de porumb. Este bogată în proteine, fibre, amidon, vitamine (în special din grupul B) și minerale (fier, magneziu, potasiu). Măcinat, sub forma de făina de mălai, porumbul reprezenta în trecut, principala sursă de „pâine” a țăranilor români din cele mai vechi timpuri.

Ouăle de găină sunt unul dintre cele mai consumate și ușor de gătit produse. Există cu siguranță o serie de beneficii pe care acestea le oferă – sunt o bună sursă de proteine. Un ou întreg de găina are în medie 8,0g proteine, 7g-lipide, 1g-glucide și 0,7g-săruri minerale, asigurând astfel cca. 100 calorii. Ouăle de rață au un conținut mai mare de grăsimi decât cele de găina sau curcă, ceea ce face să aibă și o valoare calorică mai mare, respectiv 210 calorii / masa ou (față de 174 cal / 100 g masă la oul de găina).

Chișleagul poate oferi beneficii nutritive importante, datorită conținutului de fier, potasiu, fosfor, sodiu și zinc, precum și vitaminele A, D și E. O bună utilizare a acestei băuturi ușoare poate crește aportul de calciu și poate ajuta la prevenirea unor probleme cum ar fi osteoporoza. De asemenea, membrana de globule de grăsime din lapte găsită în chișleag este bogată în proteine bioactive. Proteina este folosită de corp pentru a face celule noi și pentru a repara celulele, pe lângă faptul că ajută și la creșterea și dezvoltarea masei musculare.

Branza de vaci este un produs proteic de lapte pe care omenirea a început să folosească în secolul III-IV î.Hr., împreună cu alte produse lactate. Diferitele popoare au făcut și au consumat brânză de vaci în conformitate cu tradițiile lor. De atunci până în prezent, este în mod necesar prezentă în nutriția oamenilor. Beneficiile pentru sănătate ale brânzei de vaci includ scăderea în greutate, bogăția de proteine, vitaminele grupului B și grăsimi sănătoase. Brânza de vaci este o sursă bună de minerale, cum ar fi calciu, magneziu, potasiu, fosfor, zinc și seleniu, care joacă un rol vital în multe dintre funcțiile corpului.

Ceapa verde este și un medicament de excepție, folosit, fără întrerupere, de mii de ani. Ceapa verde conține cantități însemnate de vitamina C, vitamina B₉, potasiu, calciu. Conține mulți compuși cu rol antioxidant, precum carotenii, vitaminele A, E, C și antioxidanții care cresc rezistența organismului în fața microbilor, dar și a radicalilor liberi, care sunt produși toxici exogeni sau proveniți din metabolismul omului.

Mărarul conține numeroși compuși și derivați chimici care sunt cunoscuți pentru puterea lor antioxidantă și de prevenire a bolilor. Această plantă populară nu conține colesterol și este foarte săracă în calorii. Cu toate acestea, ea conține mai multe tipuri de antioxidanți și vitamine, cum ar fi niacina - vit. PP, piridoxina- vitamina B₆ și fibre alimentare care ajută la scăderea colesterolului din sânge.

Figura 3. Beneficiile pentru sănătate a ingredientelor din preparat

Cercetarea tehnologică

Tehnologia preparării alivencei

Alivanca este o turtă din mălai amestecată cu chișleag/lapte acru și brânză, coaptă în cuptor. Este un desert tipic moldovenesc cu gust sărat sau dulce. Gospodinele preparau această turtă din mălai cu brânză sărată de oi, de vaci sau de urdă amestecată cu codițe de ceapă, verdeață sau jumări. O coceau în cuptorul cu lemne. Alte gospodine, puneau doar brânză proaspătă de vacă și puțin o îndulceau. În prezent, gospodinele o prepară în cuptor obișnuit punând făină de porumb și adăugând ingrediente la dorință. *Alivanca* va rămâne una din preferatele mâncăruri tradiționale moldovenești [8].

Alivencele se coceau pe frunze de hrean sau pe frunze de varză, în cuptorul cu lemne, pe jărătic. Erau ușor de preparat, fiind coapte și rumenite, aurii și foarte gustoase, mai erau scäldate în smântână sau în lapte acru. În tabelul 1 sunt prezentate rețetele colectate din diverse surse (gospodine) din teren în expedițiile întreprinse cu echipa proiectului din cadrul Programului de Stat 20.8009.0807.17 „Educație pentru revitalizarea patrimoniului cultural național prin tehnologiile tradiționale de prelucrare utilizate în Republica Moldova, în contextul multiculturalității, diversității și integrării europene” în diverse zone ale Republicii Moldova.

Tabelul 1 - Sortimentul rețetelor de alivenci tradiționale
din Republica Moldova

Sortimentul alivencelor	Tehnica preparării alivencilor
Alivanca cu urdă 	În laptele fierbinte se adăugă mălaiul, amestecând continuu cu un tel ca să nu facă cocoloașe. Când mălaiul s-a umflat puțin, amestecul este lăsat să se răcească. Într-un vas se mixează urda, chișleagul, ouăle de găină, sare, se adăogă mălaiul fiert în lapte și se omogenizează compoziția. Compoziția se toarnă în tava unsă cu unt și se dă la cuptor pentru 40 - 45 de minute, la temperatura de 180 °C. Se servește fierbinte cu smântână.
Alivancă dulce	În laptele fierbinte se adăugă mălaiul mestecând continuu cu un tel ca să nu facă cocoloașe. Când mălaiul s-a umflat puțin,

	<p>amestecul se lăasă să se răcească. Într-un vas se mixează chișleagul, ouăle, zahărul, se adaugă mălaiul fiert în lapte și se omogenizează compoziția. Compoziția se toarnă într-o tavă unsă cu unt și se dă la cuptor pentru 40 - 45 de minute, la temperatura de 180 °C. Se servește fierbinte cu smântână sau dulceață.</p>
<p>Alivancă dulce</p>	<p>În laptele fierbinte se adaugă mălaiul amestecând continuu cu un tel să nu se formeze cocoloașe. Când mălaiul se umflă puțin, amestecul se lasă să se răcească. Într-un vas se mixează brânza de vaci, chișleagul, ouăle, zahărul, se adaugă mălaiul fiert în lapte și se omogenizează compoziția. Compoziția se toarnă într-o tavă unsă cu unt și se dă la cuptor pentru 40 - 45 de minute, la temperatura de 180 °C. Se servește fierbinte cu smântână sau dulceață.</p>
<p>Alivancă cu spanac</p>	<p>Mălaiul se adaugă în laptele fierbinte amestecând continuu cu un tel să nu formeze cocoloașe. După ce mălaiul se umflă puțin, amestecul este lăsat să se răcească. Într-un vas se mixează chișleagul, ouăle, spanacul fiert, se adaugă mălaiul fiert în lapte și compoziția se omogenizează. Compoziția se toarnă într-o tavă unsă cu unt și se dă la cuptor pentru 40 - 45 de minute, la temperatura de 180 °C. Se servește fierbinte cu smântână.</p>
<p>Alivancă cu mărar</p>	<p>În laptele fierbinte, se adaugă mălaiul amestecând continuu cu un tel să nu admită formarea cocoloașelor. După umflarea mălaiului amestecul este lăsat să se răcească. Se mixează chișleagul, ouăle, mărarul tocat mărunt într-un vas, adăugând la final mălaiul fiert în lapte și se omogenizează compoziția. Compoziția se toarnă în tavă unsă cu unt și se dă la cuptor pentru 40 - 45 de minute, la temperatura de 180 °C. Se servește fierbinte cu smântână.</p>

Alivancă cu urzici

Mălaiul se adaogă în laptele fierbinte amestecând continuu cu un tel să nu formeze cocoloașe. Când mălaiul s-a umflă puțin, se lăsa amestecul să se răcească. Într-un vas se mixează chișleagul, ouăle, urzicile fierte, după care se adaogă mălaiul fiert în lapte și compoziția se omogenizează. După omogenizare, compoziția se toarnă în tavă unsă cu unt și se dă la cuptor pentru 40 - 45 de minute, la temperatura de 180 °C. Se servește fierbinte cu smântână.

Alivancă cu jumări

Se pregătesc jumările topite de porc. Se fierbe laptele. În laptele fierbinte se adăugă mălaiul amestecând continuu cu un tel ca să nu facă cocoloașe. Când mălaiul este umflat puțin, amestecul este lăsat să se răcească. Într-un vas se amestecă chișleagul, ouăle, jumările topite de porc, se adaogă mălaiul fiert în lapte și se omogenizează compoziția. Compoziția obținută se toarnă în tava unsă cu ulei și se dă la cuptor pentru 40 - 45 de minute, la temperatura de 180 °C. Se servește fierbinte cu smântână.

Alivancă cu dovleac

Se pregătește dovleacul, fiind tăiat cuburi și se coace la cuptor. Mălaiul se adaogă în laptele fierbinte amestecând continuu cu un tel. Mălaiul se lasă să se umfle puțin, după care este lăsat să se răcească. Într-un vas se amestecă chișleagul, ouăle, zahărul, dovleacul tăiat cuburi și copt preliminar, ulterior se adaogă mălaiul fiert în lapte și compoziția se omogenizează. Compoziția se toarnă în tavă unsă cu unt și se dă la cuptor pentru 40 - 45 de minute, la temperatura de 180 °C. Se servește fierbinte cu smântână sau dulceață.

Figura 4. Etapele preparării alivencii

În rezultatul studiului întreprins cu referință la colectarea rețetelor și experimentarea reproducerii gamei largi de alivenci, s-a stabilit un algoritm comun de preparare prezentat în figura 4. Alivencile, turtele din făină de porumb sunt o binecuvântare: molcuțe cât sunt calde, unse bine cu smântână, cu gust plin de brânză (de oi sau vacă), cu aromă delicată de mărar, sau simple și dulci cu brânză proaspătă și zahăr.

Alivencile moldovenești pufoase și fragede (sau mălai dulce, turtoi, prăjitura cu mălai) – pot fi un aperitiv savuros, fel de mancare în sine (dacă e sărat) sau un desert cu adevărat fabulos dacă e dulce. Alivencile se mai gătesc încă la țară, în zona de Nord a Moldovei, de către doamnele cu multă experiență care țin la tradiții și transmiterea lor, dar și conștientizând valoarea incontestabilă a acestui preparat pentru o alimentație sănătoasă, având toate ingredientele necesare la îndemână: ouă, chișleag, smântână, brânză de vaci, mălai, etc. Mulțumiri alese bunicilor, strămoșilor pentru un desert care trebuie să dăinuie în generații... [11].

Pornind de la celebrul motto afirmat de Hipocrate: „*Fie ca hrana să-ți fie medicament și medicamentul hrana.*” Conștientizăm importanța alimentelor pe care le consumăm. Un aliment sănătos are capacitatea de a îmbunătăți starea de bine a persoanei, a menține sănătatea și a crește longevitatea, contribuie la vindecarea bolilor.

În baza cercetărilor efectuate, am scos din umbra istoriei găsite în arhivele naționale, monografiile și cărți de istorie, memorii ale străbunilor și descrieri din opere literare a celui mai sănătos, mai popular produs valoric și cultural – *Alivanca moldovenească*. Alivanca, „malavancă”, „nalivancă”, „malai”- un produs valoric în zona de nord a Republicii Moldova, sunt pentru mulți, nostalgia copilăriei, iar pentru alții, prăjitura făcută de bunica. Este probabil unul dintre cele mai sănătoase și ușoare preparate culinare.

Referințe bibliografice:

1. Brașoveanu, Angela. Rybaleov, Roman. *Moldova, oameni, locuri, bucătărie și vin*. Chișinău, Editura Cartier, 2020;
2. Botnaraș Nina, Gutium Victoria. *Chimia produselor alimentare*, suport de curs pentru elevii anului II, III Tehnologia Alimentației publice, Colegiul Național de Comerț al ASEM, 2017,
<https://irek.ase.md/xmlui/bitstream/handle/1234567890/764/Chimia%20Produselor%20alimentare.pdf?sequence=1&isA>
3. Babenco Coralia – lector universitar, Universitatea Tehnică a Moldovei, ORCID: 0000 0001 7405 1132
4. Gheporghie Ostrofeț, *Curs de igienă Aprecierea cantitativă și calitativă a rației alimentare*, Chișinău 2007
5. Iarvoici, Valentina, *Sistemul alimentar – mijloc de păstrare a culturii tradiționale/Păstrarea patrimoniului cultural în țările europene*. Chișinău, 2009;
6. Gorovei, Artur. *Folclor și folcloristica*. Editura Hyperion, Chisinau, 1990;
7. Mocanu, Maria. *Giurgiulesti, Monografie folclorica*. Editura Cartier, Chisinau, 1999;
8. Teo's Kitchen, *Mălai cu lapte*, <http://www.teoskitchen.ro/2012/11/malai-cu-lapte.html>, Accesat: 04.10.2020;
9. *Prăjitură cu mălai și lapte bătut*, Enjoy dessert, Iulie 2014, <http://www.enjoy-dessert.com/2014/07/prajitura-cu-malai-si-lapte-batut.html>, Accesat: 24.11.2020;
10. Hadean, Adi. *Un chec țărănesc – mălai dulce, de la bunica la mama*, <https://www.adihadean.ro/2011/02/un-chec-%c8%9baranesc-malai-dulce-de-la-bunica-la-mama/> Accesat: 22.01.2021;
11. Norbert Elias, *Procesul Civilizării*, Editura Polirom, București, 2002.